

НЕФРОГЕННАЯ АНЕМИЯ КАК ПРЕДИКТОР ВОЗНИКНОВЕНИЯ КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ НАРУШЕНИЙ У ДЕТЕЙ С ХРОНИЧЕСКОЙ ПОЧЕЧНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Аралов М.Дж.

Самаркандский государственный медицинский университет, г. Самарканд, Узбекистан

Резюме. *Обследовано 260 детей с хронической болезнью почек (ХБП). Анемия встречалась у 217 пациентов, что составило 83,5%, из них у детей с сердечно-сосудистыми нарушениями в 90,2% случаев (110 из 122 пациентов). Взаимосвязь между сердечно-сосудистыми нарушениями, ХБП и анемией состоит в том, что анемия влияет на течение ХБП и развитие сердечно-сосудистой патологии. Анемия у детей с ХБП играет важную роль в патогенезе поражения сердечно-сосудистой системы через гипоксическое повреждение миокарда. Восстановление уровня гемоглобина необходимо уже с начальных стадий ХБП, так как имеет огромное значение в профилактике сердечно-сосудистых осложнений, которые являются основной причиной смерти детей и подростков с ХБП.*

Ключевые слова. *Хроническая болезнь почек, сердечно-сосудистые нарушения, дети, анемия.*

NEPHROGENIC ANEMIA AS A PREDICTOR OF CARDIOVASCULAR DISORDERS IN CHILDREN WITH CHRONIC KIDNEY DISEASE

Aralov M.Dj.

Samarkand State Medical University, Samarkand, Uzbekistan

Resume. *A total of 260 children with chronic kidney disease (CKD) were examined. Anemia was found in 217 patients, accounting for 83.5% of the total, including children with cardiovascular disorders in 90.2% of cases (110 out of 122 patients). The relationship between cardiovascular disorders, CKD, and anemia is that anemia affects the course of CKD and the development of cardiovascular pathology. Anemia in children with CKD plays an important role in the pathogenesis of cardiovascular damage through hypoxic myocardial injury. Restoring hemoglobin levels is necessary from the early stages of CKD, as it is of great importance in the prevention of cardiovascular complications, which are the leading cause of death in children and adolescents with CKD.*

Keywords: *Chronic kidney disease, cardiovascular disorders, children, anemia.*

НЕФРОГЕН АНЕМИЯ СУРУНКАЛИ БУЙРАК ПАТОЛОГИЯСИ БЎЛГАН БОЛАЛАРДА КАРДИОВАСКУЛЯР БУЗИЛИШЛАР ЮЗАГА КЕЛИШИНИНГ ПРЕДИКТОРИ СИФАТИДА

Аралов М.Дж.

Самарканд давлат тиббиёт университети, Самарканд ш., Ўзбекистон

Резюме. *Сурункали буйрак касаллиги (СБК) чалинган 260 нафар бола текширилди. Анемия 217 беморда учраган, бу 83,5 фоизни ташкил этган, шундан 90,2 фоизи кардиоваскуляр нуқсонли болаларда (122 бемордан 110 нафари). Кардиоваскуляр бузилишлар, СБК ва анемия ўртасидаги боғлиқлик шундаки, анемия СБК жараёнига ва юрак-қон томир патологиясининг ривожланишига таъсир қилади. СБК билан оғриган болаларда анемия миокарднинг гипоксик шикастланиши орқали юрак-қон томир тизимининг шикастланиши патогене-зида муҳим рол ўйнайди. Гемоглобин даражасини тиклаш СБКнинг дастлабки босқичларидан бошлаб зарур, чунки бу болалар ва ўсмирлар ўлимининг асосий сабаби бўлган кардиоваскуляр асоратларнинг олдини олишда катта аҳамиятга эга.*

Калит сўзлар: *Сурункали буйрак касаллиги, кардиоваскуляр бузилишлар, болалар, камқонлик*

Введение. Исследования последних лет, посвященных особенностям течения хронической болезни почек (ХБП), определили тесную взаимосвязь прогрессирования почечной патологии и состояния сердечно-сосудистой системы [2, 3, 5, 6, 11]. Развитие сердечно-сосудистых нарушений (КВН) связано с наличием возникновения факторов риска образующихся вследствие прогрессирования ХБП, одной из которой является анемия [3, 7, 11]. Хронический воспалительный процесс в почечной ткани приводит к сморщиванию почек и снижению количества перитубулярных клеток проксимальной части нефрона, тем самым нарушается образования эритропоэтина, как важнейшего звена гемопоэза [10]. Нефрогенная анемия закономерно осложняет течение ХБП, которая чаще диагностируется

при снижении СКФ до 40-60 мл/мин/1,73 м², хотя может быть выявлена на более ранних стадиях заболевания [1, 12]. Анемия связана с развитием осложнений, включая увеличение частоты госпитализации и смертности, а также прогрессирования факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний, таких как гипертрофия левого желудочка (ГЛЖ) [4, 9, 12]. Повышенная потребность сердечной мышцы в кислороде способствует субэндокардиальной ишемии, увеличению жесткости желудочков, снижению растяжимости аорты и повышенной жесткости артерий, что лежит в основе диастолической сердечной недостаточности [3, 5].

Цель исследования. Определить значимость нефрогенной анемии, как фактора развития кардиоваскулярных нарушений у детей с хронической болезнью почек.

Материалы и методы. Нами обследовано 260 детей с ХБП до диализной стадии (I-IV стадии) в возрасте от 5 до 17 лет. Причинами развития хронической почечной патологии была в 56,8 % случаях хроническая гломерулярная патология и в 43,2 % случаях врожденные аномалии мочевыделительной системы. Проведенные клинико-лабораторные и инструментальные исследования, позволили разделить пациентов были на две группы. В первую группу вошло 122 ребенка с диагностированными изменениями со стороны сердечно-сосудистой системы (наличие на ЭКГ блокады элементов проводящей системы, гипертрофия миокарда левого желудочка, нарушение процессов реполяризации, метаболические изменения в миокарде; ЭхоКГ – признаки ремоделирования сердца), во вторую группу вошли 138 больных, у которых эти изменения отсутствовали.

Результаты и обсуждение. Нами проведен анализ клинического течения ХБП у детей в зависимости от наличия кардиоваскулярных нарушений. В результате нами было установлено, что КВН у детей развивается в большинстве случаев при 3 и 4 стадиях ХБП, полученные данные представлены в таблице 1.

Таблица 1

Распределение обследованных детей с кардиоваскулярными нарушениями и без в зависимости от стадии ХБП

Количество пациентов		Стадии ХБП			
		1 ст. ХБП	2 ст. ХБП	3 ст. ХБП	4 ст. ХБП
1 группа, n=122	абс.	6	18	55	43
	%	4,9	14,7	45,1	35,3
2 группа, n=138	абс.	15	49	50	24
	%	10,9*	35,5*	36,2	17,4*
Итого, n=260	абс.	21	67	105	67
	%	8,1	25,8	40,4	25,8

Примечание: * - достоверность данных между группами (*-P<0,05).

Как видно из таблицы в группе детей с КВН 1 стадия ХБП регистрируется в 2,2 раза реже по отношению к данным во 2 группе (4,9% против 10,9%; P=0,003), 2 стадия ХБП – в 2,4 раза (14,7% против 35,5%; P=0,004), 3 стадия – в 1,2 раза (45,1% против 36,2%; P=0,006) чаще, тогда как 4 стадия в 2 раза чаще чем в группе детей без КВН (35,3% против 17,4%; P=0,003).

Среди причин, влияющих на развитие КВН у детей с ХБП нами установлено, что врожденные пороки мочевыделительной системы (МВС) реже приводят к развитию КВН, тогда как хронические гломерулярные заболевания достоверно чаще являются предикторами развития кардиоваскулярных нарушений у детей. Полученные данные представлены в таблице 2.

Таблица 2.

Распределение обследованных детей с кардиоваскулярными нарушениями и без в зависимости от причины ХБП

Причины	1 группа, n=122		2 группа, n=138	
	абс.	%	абс.	%
Гломерулярные заболевания, n=144	74	60,7	70	50,7
Врожденные пороки развития (МВС), n=116	48	39,3	68	49,3

При анализе развития кардиоваскулярных нарушений в зависимости от показателей скорости клубочковой фильтрации (СКФ) (табл. 3), нами установлено, что у детей 1 группы показатели СКФ были достоверно ниже, чем во 2 группе и в среднем составили $44,1 \pm 2,1$ мл/мин/1,73м² против $56,2 \pm 2,1$ мл/мин/1,73м² соответственно ($P < 0,01$). Так же прослеживается закономерность увеличения частоты развития КВН в зависимости от снижения содержания СКФ, так если СКФ в пределах 90-120 мл/мин/1,73м² то развитие КВН составляет 4,9%, тогда как при СКФ – 15 – 29 мл/мин/1,73м² развитие КВН увеличивается в 7,4 раза ($P < 0,01$).

Таблица 3.

Частота развития кардиоваскулярной патологии в зависимости от показателей СКФ

степень поражения почек СКФ, мл/мин/1,73м ²	1 группа, n=122		2 группа, n=138	
	абс.	%	абс.	%
90-120	6	4,9	13	9,4*
60-89	18	14,7	50	36,2**
30-59	54	44,3	51	37,0
15-29	44	36,1	24	17,4*
Всего	44,1±2,1		56,2±2,1*	

Примечание: * - достоверность данных между группами (*- $P < 0,05$).

При сравнительном анализе гематологических показателей установлено (табл. 4), что у детей с КВН на фоне ХБП средние показатели гемоглобина были достоверно снижались по отношению к контрольной группе в 1,4 раза ($P < 0,01$) и в 1,1 раз по отношению к показателям детей с ХБП без КВН ($P < 0,05$).

Таблица 4.

Результаты общего анализа крови при ХБП у детей в зависимости от наличия кардиоваскулярной патологии

	Показатели	1 группа, n=122	2 группа, n=138	Контрольная группа
1	Нв, г\л	82,6±1,9**	94,3±1,5*^	115,2±4,4
2	Эритроциты, $\times 10^{12}$ \л	3,1±0,05*	3,7±0,1*	4,4±0,9
3	ЦП крови	0,71±0,08**	0,85±0,07*^	0,9±0,06

Примечание: * - достоверность данных к показателям контрольной группы (* - $P < 0,05$; ** - $P < 0,01$); ^ - достоверность данных между группами 1 и 2 (^ - $P < 0,05$).

Содержание эритроцитов у детей с ХБП достоверно снижалось по отношению к контрольной группе в 1,4 раза ($P < 0,05$) и по отношению пациентам второй группы в 1,2 раза ($P < 0,05$). Отмечалось снижение цветного показателя (ЦП) крови у детей с ХБП, при этом при развитии КВН этот показатель был снижен в 1,3 раза по отношению к контрольной группе ($P < 0,05$) и в 1,2 раза по отношению к детям из 2 группы ($P < 0,05$).

Был проведен расчет отношения шансов с целью определения наиболее значимых гематологических предикторов развития КВН у детей с ХБП снижение уровня гемоглобина, эритроцитов и ЦП крови (табл. 5).

Таблица 5

Результаты факторного анализа гематологических предикторов развития кардиоваскулярной патологии при ХБП у детей

Гематологические показатели	1 группа, n=122		2 группа, n=138	
	абс.	%	абс.	%
снижение гемоглобина	110	90,2	107	77,5
снижение эритроцитов	112	91,8	105	76,1
снижение ЦП крови	108	88,5	98	71,0

В наших исследованиях среди обследованных детей с ХБП анемия встречалась у 217 пациентов, что составило 83,5%, из них у детей с КВН в 90,2% случаев (110 из 122 пациентов). Взаимосвязь между кардиоваскулярными нарушениями, ХБП и анемией состоит в том, что анемия влияет на течение ХБП и развитие сердечно-сосудистой патологии. Закономерным является и то, что степень анемии чаще особенно выражена у больных с тяжелой степенью стадии хронической почечной патологии.

Заключение. Таким образом, снижение уровня гемоглобина, количества эритроцитов и ЦП крови являются наиболее информативными показателями в оценке степени нарушения кровообращения. Данные показатели не только несут информацию о степени тяжести гемодинамических нарушений у больных с ХБП, но и играют роль в патогенезе поражения сердечно-сосудистой системы через гипоксическое повреждение миокарда. Восстановление уровня гемоглобина необходимо уже с начальных стадий ХБП, так как даже небольшое улучшение функции сердечно-сосудистой системы на фоне полной коррекции анемии имеет огромное значение в профилактике кардиоваскулярных осложнений, которые являются основной причиной смерти детей и подростков с ХБП.

Список литературы:

1. Айтбаев К.А., Муркамилов И.Т., Фомин В.В. Нефрогенная анемия: новые физиологические подходы к терапии на основе имитации гипоксических ответов/Альманах клинической медицины. 2017 Ноябрь; 45 (7): 565-574. doi: 10.18786/2072-0505-2017-45-7-565-574
2. Аксенова М.Е. Механизмы развития кардиоваскулярной патологии при хронических болезнях почек. Практическая медицина. 2018. Том 16, № 8, С. 21-26).
3. Савенкова Н.Д., Григорьева О.П. Прогноз сердечно-сосудистых осложнений и прогнозирование почечной недостаточности у педиатрических пациентов с хронической болезнью почек в соответствии с классификациями NKF-K/DOQI (2002) и KDIGO (2012). Российский вестник перинатологии и педиатрии 2022; 67 (2):12-19
4. Седов Д.С. Ремоделирование сердца у пациентов с хронической болезнью почек (обзор). Саратовский научно-медицинский журнал. 2019.Т. 15, №2, С 217-221.
5. Юлдашев Б.А., Шамсиев А.М. Эхокардиография в диагностике кардиоваскулярных нарушений у детей с хронической болезнью почек // Тиббиётда янги кун – 2024. 10. (72). С. 159-163
6. Юлдашев Б.А. Особенности зависимости патоморфологических признаков ремоделирования миокарда от прогрессирования хронической болезни почек у детей // Проблемы биологии медицины – 2024. № 5. С. 270-272
7. Atkinson MA, White CT. Hepcidin in anemia of chronic kidney disease: review for the pediatric nephrologist. *Pediatr Nephrol.* 2012 Jan; 27(1): 33-40. doi: 10.1007/s00467-011-1832-y. Epub 2011 Mar 13. PMID: 2140018
8. Chesnaye N C, Schaefer F, Groothoff J W et al. Mortality risk in European children with end-stage renal disease on dialysis *Kidney International* (2016) 89, 1355–1362;
9. Gerson A, Hwang W, Fiorenza J, et al. Anemia and health-related quality of life in adolescents with chronic kidney disease. *Am J Kidney Dis.* 2004 Dec; 44(6): 1017 – 23. doi: 10.1053/j.ajkd.2004.08.024. PMID: 15558522
10. Jelkmann W. Regulation of erythropoietin production. *J Physiol.* 2011 Mar 15; 589 (Pt 6): 1251 – 8. doi: 10.1113/jphysiol.2010.195057. Epub 2010 Nov 15. PMID: 21078592; PMCID: PMC3082088
11. Mitsnefes M M. Cardiovascular Disease in Children with Chronic Kidney Disease. *J Am Soc Nephrol* 23: 578–585, 2012.
12. Perlman RL, Finkelstein FO, Liu L, et al. Quality of life in chronic kidney disease (CKD): a cross-sectional analysis in the Renal Research Institute-CKD study. *American journal of kidney diseases.* 2005; 45(4): 658-666. [PubMed: 15806468]

Для цитирования: Аралов М.Дж. Нефрогенная анемия как предиктор возникновения кардиоваскулярных нарушений у детей с хронической почечной патологией // Вестник фундаментальной и клинической медицины. – 2025. – № 6(20). – С. 954–957. doi: <https://doi.org/10.5281/zenodo.17899494>